

Matriz Análisis Categorial

	Obj. Esp.	Proponer la estrategia mediación	Describir cómo emergen los PCC		Evaluar la estrategia de mediación	Observaciones		
Diario de campo		<p>Deductivo (Estructura de la estrategia + intencionalidad en qué consiste el momento y para qué se hizo)</p>	<p>Inductivo (¿Qué nuevas categorías surgen a partir de la implementación de la estrategia?)</p>	<p>Deductivo (Decir cuáles son los PCC que emergieron)</p>	<p>Inductivo (¿Cómo surge? ¿a partir de qué? ¿qué es lo que permite su emergencia?)</p>	<p>Deductivo Nivel alcanzado ¿qué se logró?</p>	<p>Inductivo ¿Dónde funciona? ¿para qué? ¿vinculos con la intencionalidad ¿qué puede extraer?</p>	Observaciones
Sesión 1	Actividad Rompehielos (ARH)	<p>ARH: juego de presentaciones con colores, consta de dos reglas: 1. al presentarse deben asociar un color que inicie con la primera letra de su nombre 2. Recordar el nombre y el color mencionado por todos los que lo antecedieron. el juego requiere que los participantes escuchan atentamente y recuerden los nombres y colores de los demás.</p> <p>Propósito: crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller a través de una actividad lúdica ¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Los participantes entraron en confianza interactuando entre ellos y participando de manera activa del juego, lo niños más grandes apoyaron a los más pequeños a encontrar colores alternativos para repetir. Para recordar la secuencia de nombres y colores, usaron estrategias como prendas de color y melodías. A partir de la pregunta ¿qué otras posibilidades de combinaciones de colores hay? exploraron variaciones cromáticas vinculadas a tonos, plantas y minerales. Durante la actividad se mostraron motivados y recordaron los nombres de los otros participantes facilitando la interacción.</p>	<p>Activar procesos de atención y de memoria</p> <p>Detonante: regla del juego seguir la secuencia de nombres y colores, uso de referencias visuales (ropa), y musicales (medias) para recordar la secuencia</p> <p>Propiciar la interacción</p> <p>Detonante: el juego como herramienta lúdica propicia la participación y escucha activa</p> <p>Conexión con el tema</p> <p>Detonante: vincular su nombre con un color, exploración de combinaciones de colores (tonos claros, oscuros) y asociaciones con elementos de la naturaleza (plantas, frutas, piedras preciosas) y emociones</p> <p>Ambiente de confianza</p> <p>Detonante: la facilidad de la dinámica favorece su confianza, así como, la colaboración que se generó entre los participantes para lograr entre todos completar la secuencia.</p>	<p>Fase Generativa:</p> <p>R: Traen a la memoria colores que inician con la primera letra de su nombre.</p> <p>A: Conectaron ideas o elementos que no estaban relacionados de manera obvia, creando nuevas combinaciones.</p> <p>S: Logran integrar diferentes componentes en una nueva estructura coherente que combina atributos de distintos dominios.</p> <p>T: Reconfiguraron la consigna inicial del juego (color con inicial) ampliándola hacia otros campos de significación (sabores, animales, emociones), transformando la regla en una oportunidad de creación.</p> <p>TA: Aplicaron conocimientos o experiencias de un dominio a otro distinto, estableciendo paralelos significativos.</p> <p>RC: Simplificaron las asociaciones seleccionando atributos esenciales para comunicar la idea central.</p> <p>Fase Exploratoria:</p> <p>IA: Reconocieron rasgos distintivos de los colores y de los nombres para facilitar su recordación (tonalidad, inicial, relación con prendas u objetos).</p> <p>IC: Atribuyeron significados novedosos o diferentes, dando sentido metafórico. Los niños no solo nombraron emociones asociadas al color, sino que explicaron cómo se sienten.</p> <p>IF: Desarrollaron estrategias para mejorar la memorización y funcionalidad del juego.</p> <p>CC: Tradujeron el sentido inicial del juego de memorización a un espacio de exploración simbólica y estética.</p> <p>PH: Verificaron sus asociaciones mediante la respuesta de los otros y del mediador, ajustando sus ideas según la retroalimentación.</p> <p>BL: Exploraron nuevas combinaciones que desbordaban la consigna inicial, sin perder coherencia con el objetivo del juego.</p>	<p>Fase Generativa:</p> <p>R: La regla inicial del juego.</p> <p>A: La invitación a buscar otros posibles combinaciones: ¿a qué se pueden asociar los colores?</p> <p>S: La explicación del mediador sobre Kandinsky, que vincula color, emoción y música.</p> <p>T: La pregunta del mediador que invita a explorar "otras posibilidades de combinaciones."</p> <p>TA: La invitación del mediador sobre qué emociones podían asociar con los colores, tras explicar la perspectiva de Kandinsky.</p> <p>RC: La necesidad de sintetizar la relación color-emoción de forma comprensible y rápida durante el diálogo grupal.</p> <p>Fase Exploratoria:</p> <p>IA: La estructura del juego que requería recordar y repetir los colores en orden.</p> <p>IC: El diálogo guiado por el mediador, que amplió la exploración de los significados de los colores desde la perspectiva artística de Kandinsky.</p> <p>IF: La necesidad de recordar los nombres y colores de todos los participantes.</p> <p>CC: La mediación que introdujo la obra de Kandinsky como referente.</p> <p>PH: El diálogo abierto donde la mediadora validaba y extendía las interpretaciones.</p> <p>BL: La invitación del mediador a "pensar en colores nuevos, animales o incluso emociones."</p>	<p>Alcance: Nivel 3.</p> <p>La actividad motivo a los participantes a conectarse entre ellos y los predispuso a participar de manera activa en el taller</p> <p>Antes de comenzar la actividad los participantes se sentaron distantes unos de otros, en su mayoría, se notaban tímidos y solo hablaban con el adulto que los acompañaba, posterior a la ARH, se aprendieron los nombres de los otros e interactuaron con más confianza entre ellos.</p>	<p>ARH introduce de manera indirecta un elemento central en el arte de Kandinsky, el color, creando una conexión personal con el tema.</p> <p>El juego como estrategia mediacional propicia la interacción y motivación</p> <p>Las preguntas propiciaron la emergencia de los PCC generativos R y A</p> <p>La interacción entre los participantes previos y promueve el aprendizaje de nuevos colores, sus tonalidades y combinaciones</p> <p>la sencillez de la actividad genera confianza y apropiación del del tema</p>	
Sesión 1	Introducción del libro (IL)	<p>IL: Presentación del libro: Cada cuadro con un cuento. El mundo de la pintura y el capítulo de Kandinsky Improvisación 9, presentar a los autores: Juan Ramón Brotons Ximena Maier y la editorial: ANAYA infantil juvenil</p> <p>Brotons: Se resalta su experiencia como profesor de historia del arte y su pasión por las artes literarias y plásticas. Maier: Se enfatiza su trayectoria como ilustradora de libros infantiles y su amor por el dibujo.</p> <p>ANAYA: Se resalta el compromiso de la editorial con la creación de libros informativos que sean rigurosos, accesibles y entretenidos</p> <p>Propósito: Presentación del libro seleccionado y los autores del texto de forma lúdica con el propósito de motivar a los participantes a aprender de ese tema. Respondió también a la pregunta ¿por qué abordar ese libro?</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Posterior a la presentación del libro, los niños realizaron preguntas y comentarios que denotaron interés en el tema. Preguntaron acerca de dónde eran los autores del libro e interaron el deducir de acuerdo con los nombres Juan Ramón Brotons y Ximena Maier, mencionaron: Colombia, Argentina, México y finalmente España. Angélica María refiriéndose al título del capítulo preguntó "¿qué es improvisación?" mediador ¿ustedes qué creen que sea? ¿alguna vez habían escuchado esa palabra? Matías respondió "yo he escuchado que en la música se hace improvisaciones y les va surgiendo mientras tocan" Valerín "si es como algo que sale en el momento sin planearlo" Nicolás: "Exacto la improvisación en el arte se refiere a la creación espontánea sin ningún plan, por ejemplo, Kandinsky improvisaba experimentando con colores y formas dejándose llevar por sus sentimientos e incluso para él los colores se conectan con la música e intentó recrear la música en sus cuadros. Pero al igual que en la música para improvisar hay que tener conocimiento sobre armonía, melodía y ritmo para crear música original, en el arte Kandinsky para poder hacer sus improvisaciones se apasiono por estudiar los colores como se crean, combinan y que expresan, así como las formas y sus representaciones...siendo uno de los pioneros del arte abstracto que es lo que vamos a explorar en este capítulo"</p>	<p>Expectativa y curiosidad</p> <p>Detonante: La presentación del libro y su contenido generó expectativa en los participantes, despertando su curiosidad por explorar el arte abstracto y la obra de Kandinsky.</p> <p>Generar confianza y motivación</p> <p>Detonante: La presentación de los autores y su pasión por el arte, así como la mención de datos curiosos, generó un vínculo emocional con la invitación a involucrarse en el tema</p> <p>Participación activa y construcción colectiva</p> <p>Detonante: La interacción con los participantes a través de preguntas y comentarios fomentó la participación activa y la construcción colectiva de conocimiento, permitiendo que los niños aportaran sus ideas y relacionaran el tema con sus propias experiencias.</p> <p>Relación con experiencias previas</p> <p>Detonante: la interacción al redondeo de las preguntas propicio a que los participantes no solo recibieron información, sino que también la integraron con sus propios conocimientos y experiencias.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: Evocan información de sus recuerdos de manera coherente al contexto.</p> <p>A: Conectan información no relacionada explícitamente para hacer deducciones.</p> <p>TA: Aplican conocimientos previos de la música y el concepto de improvisación para transferirlos al contexto del arte reconociendo la espontaneidad como característica compartida.</p> <p>S: Se integran componentes diversos en una nueva estructura.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IC: El grupo interpretó el concepto improvisación a partir del diálogo entre los participantes y la conexión con la obra de Kandinsky.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: La pregunta del mediador sobre qué entendían por improvisación.</p> <p>A: La curiosidad que generó la presentación de los autores y sus apellidos.</p> <p>TA: La introducción del término "improvisación" y la apertura a interpretaciones por parte del mediador.</p> <p>S: La explicación del mediador que unió colores se conectan con la música...Kandinsky improvisaba experimentando con colores y formas dejándose llevar por sus emociones".</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IC: La pregunta de Angélica M. ¿qué es improvisación? haciendo referencia al título del capítulo del libro y la invitación del mediador a recordar ¿ustedes qué creen que sea? ¿alguna vez habían escuchado esa palabra?</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>El libro seleccionado y su presentación fue pertinente, despertando interés y curiosidad por aprender de esa temática.</p> <p>Posterior a la presentación del libro, los niños realizaron preguntas y comentarios que denotaron curiosidad e interés por conocer más del libro y la temática</p>	<p>IL enseña a valorar el trabajo de quienes crean los libros (autores, ilustradores, investigadores, editores).</p> <p>La presentación de los autores logra generar confianza y conexión con los participantes, al destacar su experiencia y pasión por el arte.</p> <p>Los datos introductorios del libro incluso desde el título del capítulo propiciando que nos niños hagan preguntas.</p> <p>Las preguntas que surgieron de los niños y la interacción que se dio alrededor de estas propició la emergencia de los PCC generativos R, A y TA exploratorios IC</p> <p>Los niños aportaron con sus conocimientos previos y experiencias personales para conectarlos colectivamente el significado conceptos.</p> <p>Mostraron motivación por aprender más sobre el arte abstracto.</p>	
Sesión 1	Compartir la lectura (CL)	<p>CL: Explorar saberes previos, establecer conexiones entre lo que los participantes saben, les gustaría saber y las respuestas que ofrece el libro. Lectura en voz alta, dando ejemplos que ayuden a la comprensión y haciendo pausas para resolver dudas o compartir sus interpretaciones. Exploración de las obras de Kandinsky</p> <p>Propósito: Explorar los saberes previos, compartir la información del libro a través de la lectura en voz alta y ayudar a su comprensión e interpretación.</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Las preguntas que surgieron en la interacción del libro favorecieron conectar con la exploración de saberes previos, donde se abordaron los conceptos de abstracción, figurativo y expresionismo. Al principio se notaron algo confundidos pero la conversación que se generó alrededor de las preguntas orientadoras, propicio que logran deducir el significado de estos conceptos. Durante la lectura del cuento "La lluvia de Wassily", estuvieron atentos y se notaron entusiasmados, al terminar la lectura, algunos de ellos manifestaron que se imaginaron lo que iba sucediendo en la historia especialmente la lluvia de colores y como todo quedaba pintado de distintos colores. Finalmente, en la apreciación de las obras de Kandinsky, identificaron como usaba los colores y las formas e interpretaron el significado de cada una de ellas lo que facilitó su comprensión del arte abstracto y la diferencias con lo figurativo, así como la apropiación del concepto expresionismo.</p>	<p>Explorar saberes previos</p> <p>Detonante: Generación de preguntas para traer a la memoria lo que ya saben y establecer conexiones con la nueva información</p> <p>Escucha activa</p> <p>Detonante: Compartir la lectura en voz alta</p> <p>Comprensión e interpretación de conceptos claves</p> <p>Detonante: El uso de ejemplos, analogías y preguntas guiadas simplifiqué conceptos complejos y los contextualizó en experiencias cotidianas.</p> <p>Construcción colectiva de significados</p> <p>Detonante: La conversación generada alrededor de las preguntas orientadoras permitió que los participantes dedujeran y construyeran significados de manera colaborativa.</p> <p>Estimular la imaginación y conexión emocional</p> <p>La lectura en voz alta propicio que los niños visualizaran las escenas, conectándose emocionalmente con la historia y estimulando su imaginación.</p> <p>Apropiación de nuevos conocimientos</p> <p>Detonante: al analizar e interpretar las obras de Kandinsky, identificando como usaba y combinaba los colores, formas y líneas, los llevo a reflexionar sobre su posible significado y darle un sentido de cada una de ellas lo que facilitó su comprensión del arte abstracto y la diferencias con lo figurativo, así como la apropiación del concepto expresionismo.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: Recuerdan información o experiencias previas que sirven de base para nuevas ideas.</p> <p>A: Conectan información no relacionada explícitamente para generar nuevas deducciones.</p> <p>S: Integran distintos componentes sensoriales y conceptuales en una nueva estructura de significado.</p> <p>TA: Aplican conocimientos previos y los transfieren en un nuevo contexto.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IC: Reinterpretan conceptos y asignan nuevos significados a las obras.</p> <p>IF: Atribuyen acciones o posibles usos a formas no definidas en las obras.</p> <p>CC: Reinterpretan un mismo estímulo desde diferentes marcos de referencia.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: Las preguntas del mediador sobre cómo se crean los colores y de dónde se obtienen los pigmentos activan la memoria y propician la conexión entre saberes escolares, lecturas previas y experiencias cotidianas, constituyendo el punto de partida para la exploración creativa.</p> <p>A: La observación guiada de las obras y las preguntas abiertas del mediador sobre qué les recordaban las formas y los colores favorecieron la asociación entre el lenguaje visual y los referentes personales, afectivos y cotidianos.</p> <p>S: La mediación del concepto de sinestesia de Kandinsky y la invitación a observar las obras desde la relación entre color, música y emoción estimularon la integración de diversos estímulos perceptivos en una comprensión simbólica más compleja.</p> <p>TA: La introducción del concepto de abstracción y la orientación del mediador para diferenciarlo de lo figurativo posibilitaron la transferencia de esquemas conocidos a un dominio artístico nuevo, permitiendo reinterpretar lo visual desde la imaginación.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IC: La pregunta del mediador sobre cómo dirían que Kandinsky usó el color, junto con la comparación entre obras figurativas y abstractas, promovió la reinterpretación conceptual desde una perspectiva emocional e imaginativa.</p> <p>IF: La observación guiada y las preguntas del mediador sobre qué reconocían en las formas y colores estimularon la inferencia de posibles significados o funciones desde sus propios marcos de referencia.</p> <p>CC: El diálogo colectivo y la diversidad de percepciones estimuladas por la pregunta del mediador y la observación comparativa de varias obras de Kandinsky.</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>Se exploró los saberes previos de los participantes integrando esos conocimientos en la lectura comentada, se enfatizó en los datos curiosos y conceptos claves para el reto, con ayuda de ejemplos que facilitarían la comprensión.</p>	<p>La lectura en voz alta del cuento "La lluvia de Wassily" introduce la idea de transformar la realidad a través de la imaginación y el arte, además la narración logra activar el surgimiento de ideas creativas al llevarlos a imaginar una lluvia de colores.</p> <p>El diálogo que surge a partir de las preguntas orientadoras facilita que los niños interpreten y deduzcan los nuevos conceptos al generar conexiones con sus conocimientos previos, experiencias personales y las ideas de lo que tienen que hacer</p> <p>La exploración del arte abstracto de Kandinsky a través de sus cuadros propicio la apropiación de los conceptos claves al identificar sus características principales y dárles un significado.</p>	<p>Aunque al inicio los participantes se mostraban confundidos con ciertos conceptos, la conversación guiada permitió que logran deducir sus significados, lo que resalta la importancia del diálogo en la construcción del conocimiento.</p>
Sesión 1	Reto Creativo (RC)	<p>RC: Elaborar una representación abstracta de su lugar favorito. Este se desarrolló en dos momentos 1. en grupos de dos utilizando las tarjetas se hacen las preguntas el uno al otro al tiempo va elaborando un boceto de las ideas que van surgiendo 2. transforman el boceto en una creación abstracta de su lugar favorito</p> <p>Restricciones: Utilizar formas básicas (círculos, triángulos, cuadrados, líneas, etc.), utilizar colores asociados a emociones, utilizar objetos encontrados (hilos, esponjas, cartones) para aplicar la pintura y definir una intencionalidad que quieran transmitir con la pintura.</p> <p>Propósito: definir lo que se pretende crear, detallando las restricciones y los recursos con los que se cuenta para lograr el reto.</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Ante la presentación del reto creativo, los participantes mostraron entusiasmo y disposición para realizar la actividad. También, expresaron dudas específicas sobre el uso de las tarjetas de preguntas y el significado del término "boceto"</p> <p>Posterior a una explicación sencilla y con ejemplos, manifestaron que todo estaba claro y estaban listos para empezar el reto.</p>	<p>Motivación</p> <p>Detonante: la expectativa de crear una representación abstracta de su lugar favorito.</p> <p>Fomento de la curiosidad</p> <p>Detonante: La introducción de conceptos nuevos, como el boceto, y su espacio de trabajo, facilitaron su comprensión.</p> <p>Predisposición a las ideas creativas</p> <p>Detonante: la descripción de las restricciones generó en los participantes que empezaron a imaginar las posibilidades de lo que iban a crear.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: Evocan experiencias personales significativas como punto de partida para el reto.</p> <p>A: Establecen una conexión entre un concepto técnico y una práctica cotidiana, lo que facilita su comprensión y apropiación.</p> <p>S: Integran recuerdos, emociones, colores y formas en una estructura mental unificada que servirá de guía para la creación.</p> <p>TA: Transferen experiencias de lugares reales al dominio del arte abstracto.</p> <p>RC: Identifican elementos claves del reto y los simplifican para facilitar su comprensión.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IC: Reinterpretan conceptos técnicos a partir de la experiencia personal.</p> <p>PH: Ensayan mentalmente posibles formas de representar el lugar antes de plasmarlo en el lienzo.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: La estructura del mediador de pensar en "un lugar especial en sus vidas" activó la memoria recordando momentos significativos, asegurando un anclaje emocional que sirvió de base para la creación artística.</p> <p>A: La explicación del mediador sobre el sentido del boceto como dibujo previo y espacio de ensayo propició la asociación entre la práctica artística y la experiencia académica cotidiana.</p> <p>S: Desde la enunciación del reto, los niños comenzaron a construir estructuras preinvenivas que articularon lugar, emoción y forma geométrica, configurando un punto de partida para la exploración visual posterior.</p> <p>TA: La instrucción del mediador de convertir un lugar significativo en una obra abstracta utilizando formas geométricas y colores asociados a emociones posibilitó la transferencia analógica entre la experiencia cotidiana y el lenguaje artístico.</p> <p>RC: La pregunta como medio para esclarecer dudas e el vincular la información del mediador con sus conocimientos previos.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IC: La articulación entre la explicación del mediador y las experiencias escolares cotidianas permitió que los niños construyeran un nuevo significado del boceto desde su propia práctica.</p> <p>PH: La instrucción de usar el boceto como un espacio de experimentación previa propició la formulación de hipótesis visuales, fortaleciendo el proceso de anticipación y planificación creativa.</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>El reto (restricciones y recursos) potenció los PCC promoviendo las ideas novedosas, útiles y pertinentes.</p> <p>los participantes mencionaron que desde el momento que se anunció lo que tenían que hacer empezaron a generar ideas alusivas al reto</p>	<p>La presentación del reto creativo los predispuso al surgimiento de ideas creativas.</p> <p>Las restricciones favorecieron la emergencia de los PCC generativos y TA exploratorios permitieron delimitar y dar claridad a las ideas de lo que tenían que hacer</p> <p>La motivación fue un elemento clave para el desarrollo del reto creativo, lo que permitió el desarrollo del reto participaron activamente</p> <p>La motivación fue un elemento clave para el desarrollo del reto creativo, lo que permitió el desarrollo del reto participaron activamente</p>	
Sesión 1	Proceso Creativo PC	<p>MPCC: Conversación en parejas a partir de tarjetas de preguntas que guían la elaboración del reto creativo</p> <p>Propósito: propiciar la conversación entre los participantes a través de preguntas detonantes que promuevan la emergencia de los PCC</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Esta interacción permitió que los participantes iniciaran compartiendo lo que recordaban de las obras de Kandinsky, lo que más les gustó, no les gusto, lo que les impactó o sorprendió y espacialmente aquellos elementos que pueden conectar con su propia creación. Luego los llevo a traer a la memoria ese lugar especial, al compartir la experiencia se les facilitó revivir las emociones que les genera esa imagen y posterior poder asociar esas emociones con colores y formas y simbolizarlas para plasmarlas en un boceto creativo. En resumen, logra transformar ese lugar en un dibujo abstracto a partir de las emociones que les genera y crear algo significativo de una manera novedosa.</p>	<p>Evocación emocional</p> <p>Detonante: La guía de preguntas permite que los participantes revivan emociones específicas vinculadas a sus recuerdos y al reto.</p> <p>Estructuras mentales</p> <p>Detonante: La elaboración del boceto en relación a las restricciones propician la exploración de patrones , formas o modelos mentales que les permita organizar la información en relación al reto creativo.</p> <p>Construcción lúdica de significados</p> <p>Detonante: la conversación entre los participantes facilita verbalizar las ideas y dar sentido a ellas</p> <p>Experimentación</p> <p>Detonante: El reto invita a los participantes a jugar con las formas, combinadas, transformadas lo que fomenta la exploración de posibilidades y el refinamiento de sus ideas iniciales.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: Evocan recuerdos personales y experiencias previas que alimentan la creación.</p> <p>A: Conectan información no relacionada explícitamente para generar nuevas asociaciones.</p> <p>S: Integran componentes diversos en una estructura unificada.</p> <p>T: Transforman representaciones figurativas en abstractas.</p> <p>RC: Reducen categorías complejas a rasgos esenciales.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IA: Identifican atributos relevantes de colores y formas para expresar emociones.</p> <p>IC: Reinterpretan conceptos y asignan nuevos significados.</p> <p>IF: Atribuyen funciones expresivas a las formas y colores dentro de la composición.</p> <p>CC: Reinterpretan un mismo estímulo desde distintos marcos de referencia.</p> <p>BL: Exploran los límites de las convenciones figurativas y simbólicas.</p> <p>PH: Ensayan posibilidades y comprueban su coherencia con las restricciones del reto.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: La invitación a inspirar su obra y explicar el lugar elegido como punto de partida para la memoria, conectando la creación con experiencias significativas.</p> <p>A: La necesidad de justificar las decisiones creativas al socializar las obras favoreció la construcción de conexiones entre ideas afectivas, visuales y conceptuales.</p> <p>S: La exploración de la intencionalidad expresiva al mostrar sus lienzos permitió evidenciar la integración de recuerdos, emociones y significados en una composición unificada.</p> <p>T: La reflexión sobre lo que modificaron de lo figurativo al abstracto, al socializar sus obras, permitió reconocer los procesos de transformación simbólica.</p> <p>TA: Las preguntas sobre el significado de los colores y las formas, permitieron la identificación de atributos expresivos vinculados a la emoción.</p> <p>IC: La reformulación de la tarjeta 7 facilitó la comprensión del principio de abstracción y la reinterpretación conceptual del color como lenguaje emocional.</p> <p>IF: La tarjeta 8, que sugería distorsionar y reorganizar formas y colores, favoreció la inferencia funcional y el uso intencional de los elementos visuales.</p> <p>CC: La tarjeta 8, que invitaba a experimentar y transformar, promovió el cambio de contexto perceptual y conceptual.</p> <p>BL: Las tarjetas 5 y 8, que incentivaron la transformación de color y forma, estimularon la exploración de los límites de la representación realista.</p> <p>PH: La tarjeta 9, que pedía verificar el cumplimiento de las restricciones antes de pintar, promovió la autoevaluación y el ensayo visual como forma de comprobación creativa.</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>Cada participante socializó su resultado compartiendo elementos significativos del proceso creativo.</p>	<p>Las preguntas funcionaron como herramienta clave para guiar el pensamiento creativo y fomentar la generación y exploración de ideas creativas.</p> <p>La conversación en parejas ayudó a los participantes a recordar, dialogar y reflexionar.</p> <p>El diálogo muestra cómo los niños van interpretando y deduciendo conceptos, asociados con sus experiencias personales y las ideas de sus compañeros, mientras apropian los conceptos aplicados en sus propias creaciones</p> <p>Al limitar la exploración a formas básicas y colores asociados a emociones, los niños internalizaron el concepto de arte abstracto como un medio de expresión emocional.</p> <p>La experiencia creativa logró profundizar en la comprensión de los conceptos clave (abstracción, expresionismo, uso del color) mientras exploran el arte abstracto de Kandinsky.</p> <p>Las restricciones desafiaron a los participantes a pensar fuera de lo convencional y a encontrar soluciones creativas.</p>	
Sesión 1	Socialización del Producto Creativo	<p>SPC: presentar el producto creativo logrado por cada participante.</p> <p>Preguntas para la socialización: Cuéntanos ¿qué lugar quisiste representar? ¿qué significa para ti ese lugar? ¿qué emociones te genera? ¿qué representa los colores y formas que elegiste para representar ese lugar?</p> <p>¿De qué manera tu creación cumple con las restricciones?¿cómo hiciste para lograrlo? ¿te pareció fácil o difícil? ¿qué es lo que más te gusto? ¿qué fue lo que no te gustó?</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Los participantes compartieron su proceso creativo aquello que les pareció fácil y lo que se les dificultó, también compartieron las emociones que se sienten en ese lugar y que significa cada color y formas que utilizaron.</p>	<p>Expresión y comunicación emocional</p> <p>Detonante: El compartir las emociones que querían transmitir y el significado de sus elecciones de colores y formas.</p> <p>Apropiación de conceptos claves</p> <p>Detonante: al socializar su creación, los participantes integran en su lenguaje los conceptos claves</p> <p>Reflexión sobre el proceso creativo</p> <p>Detonante: La socialización permitió que los niños reflexionaron sobre lo que les resultó fácil, difícil y cómo superaron los desafíos.</p> <p>Transferir conocimientos de un dominio a otro, generando analogías.</p> <p>RC: Simplifican experiencias complejas en rasgos esenciales.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IA: Identifican atributos relevantes en las formas y colores.</p> <p>IC: Reinterpretan conceptos y asignan nuevos significados.</p> <p>IF: Atribuyen funciones expresivas a los elementos representados.</p> <p>CC: Reinterpretan un mismo estímulo en distintos contextos.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: Evocan recuerdos personales y experiencias previas que han sentido a no relacionada.</p> <p>A: Conectan información no relacionada explícitamente para explicar su creación.</p> <p>S: Integran elementos diversos en una nueva estructura coherente.</p> <p>T: Transforman elementos figurativos en representaciones abstractas.</p> <p>TA: Transferen conocimientos de un dominio a otro, generando analogías.</p> <p>RC: Simplifican experiencias complejas en rasgos esenciales.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IA: Identifican atributos relevantes en las formas y colores.</p> <p>IC: Reinterpretan conceptos y asignan nuevos significados.</p> <p>IF: Atribuyen funciones expresivas a los elementos representados.</p> <p>CC: Reinterpretan un mismo estímulo en distintos contextos.</p>	<p>Fase generativa</p> <p>R: La invitación a inspirar su obra y explicar el lugar elegido como punto de partida para la memoria, conectando la creación con experiencias significativas.</p> <p>A: La necesidad de justificar las decisiones creativas al socializar las obras favoreció la construcción de conexiones entre ideas afectivas, visuales y conceptuales.</p> <p>S: La exploración de la intencionalidad expresiva al mostrar sus lienzos permitió evidenciar la integración de recuerdos, emociones y significados en una composición unificada.</p> <p>T: La reflexión sobre lo que modificaron de lo figurativo al abstracto, al socializar sus obras, permitió reconocer los procesos de transformación simbólica.</p> <p>TA: Las preguntas sobre el significado de los colores y las formas, permitieron la identificación de atributos expresivos vinculados a la emoción.</p> <p>IC: La reflexión sobre los elementos de los elementos plásticos.</p> <p>IF: Las preguntas del mediador sobre la función de cada elemento en la obra impulsaron la inferencia funcional y la articulación entre intención expresiva y composición visual.</p> <p>CC: La comparación entre la realidad y su reinterpretación abstracta al exponer las obras permitió el cambio de contexto perceptual y simbólico.</p> <p>BL: Las preguntas sobre el significado de los colores y las formas, permitieron la identificación de atributos expresivos vinculados a la emoción.</p> <p>RC: La necesidad de condensar experiencias narrativas y afectivas en elementos visuales esenciales propició la reducción categorial.</p> <p>Fase exploratoria</p> <p>IA: La descripción de las cualidades expresivas de formas y colores durante la identificación de atributos significativos.</p> <p>IC: La reflexión sobre los elementos de los elementos plásticos.</p> <p>IF: Las preguntas del mediador sobre la función de cada elemento en la obra impulsaron la inferencia funcional y la articulación entre intención expresiva y composición visual.</p> <p>CC: La comparación entre la realidad y su reinterpretación abstracta al exponer las obras permitió el cambio de contexto perceptual y simbólico.</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>Cada participante socializó su resultado compartiendo elementos significativos del proceso creativo.</p>	<p>La socialización promovió la reflexión sobre su propio proceso creativo</p> <p>Se fortaleció la capacidad de argumentación visual y conceptual.</p> <p>Se generó un espacio de validación y apropiación del trabajo propio y ajeno.</p> <p>los participantes estuvieron atentos a la socialización de sus compañeros favoreciendo la escucha activa y su capacidad de ampliar el rango de posibilidades.</p>	

sesión 2	Actividad Rompehielos (ARH)	<p>ARH: juego de posturas de Animales, consta de dos reglas: 1. al presentarse deben hacer la postura de un animal que inicie con la primera letra de su nombre 2. Los demás participantes identificar que animal está representado e imitar la postura. el juego requiere de movimiento y recordar animales que inicien con la primera letra de su nombre.</p> <p>Propósito: crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller a través de una actividad lúdica</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Los participantes al principio de la actividad estaban distantes al empezar el juego entraron en confianza, intentando realizar posturas de animales complicadas o chistosas para retar a los otros a imitarla, generaron un momento de diversión y provocando muchas risas lo que favoreció una rápida integración entre ellos.</p>	<p>Motivación Detonante: el juego de hacer posturas de animales y retar a los otros a imitarlas</p> <p>Propiciar la interacción Detonante: el juego como herramienta lúdica propicia la participación activa</p> <p>Conexión con el tema Detonante: al recordar animales e imitar su comportamiento</p> <p>Ambiente de confianza Detonante: el realizar posturas divertidas generó risas favoreció crear un ambiente de confianza</p> <p>Predisposición al aprendizaje El movimiento del cuerpo favorece una mejor predisposición al aprendizaje</p>	<p>Fase Generativa R: Recordar información y experiencias previas que orientan la acción durante el juego.</p> <p>A: Asociar posturas, movimientos y sonidos con la representación de un animal específico.</p> <p>S: Integran elementos corporales y gestuales en una representación simple y efectiva.</p> <p>T: Transformar su corporalidad para representar características de los animales.</p> <p>TA: Transferen esquemas de conocimiento de un dominio a otro, trasladando acciones típicas de los animales al ámbito del juego corporal.</p> <p>RC: Reducen la representación a rasgos esenciales que facilitan la identificación colectiva.</p> <p>Fase exploratoria IA: Identifican atributos distintivos clave para el reconocimiento. IF: Atribuyen funcionalidad a los gestos o posturas dentro de la dinámica del juego. CC: Recontextualizan la acción corporal en un entorno lúdico y competitivo. PH: Verifican la eficacia de sus representaciones a través de la reacción del grupo. BL: Exploran los límites de la representación sin romper las reglas del juego.</p>	<p>Fase Generativa R: La instrucción de presentarse con un animal cuya inicial concuerda con la de su nombre activó la memoria semántica y la evocación de referentes previos.</p> <p>A: La necesidad de que su representación fuera reconocible para los demás impulsó la asociación entre la idea del animal y la ejecución corporal.</p> <p>S: La estructura secuencial del juego —presentar, identificar e imitar— propició la integración de componentes motores y simbólicos en una sola acción representacional.</p> <p>T: La motivación de sorprender y divertirse a los demás promovió la transformación de su propio cuerpo en un vehículo expresivo y simbólico.</p> <p>TA: La regla de representar al animal únicamente mediante posturas o gestos corporales propició la transferencia analógica entre conocimiento conceptual y acción lúdica.</p> <p>RC: La consigna de usar solo el cuerpo y gestos mínimos fomentó la simplificación y concentración en rasgos distintivos.</p> <p>Fase exploratoria IA: La regla de adivinar el animal representado promovió la observación atenta de los atributos característicos. IF: La dinámica de jugar y validar permitieron reconocer la eficacia del gesto como representación funcional. CC: La intención de retar y divertirse al grupo favoreció la reintepreación del contexto, pasando de la imitación literal a un performance lúdico y creativo. PH: La retroalimentación inmediata del grupo al adivinar o no el animal actuó como mecanismo de comprobación y ajuste. BL: La intención de sorprender y provocar humor incentivó la exploración de nuevas variaciones gestuales manteniendo la coherencia con la consigna.</p>	<p>Alcance: Nivel 3.</p> <p>La actividad motivó a los participantes a conectarse entre ellos y los predispuso a participar de manera activa en el taller</p> <p>La ARH generó un momento de interacción entre ellos.</p>	<p>ARH introduce de manera indirecta el elemento central del tema del libro los animales y la diversidad</p> <p>El juego como estrategia mediacional propicia la interacción y motivación</p> <p>El movimiento y la interacción entre los participantes activó los conocimientos previos y promueve el aprendizaje</p> <p>Las sencillas de la actividad genera confianza y apropiación del tema</p>	<p>Durante la ARH se invitó a los adultos a participar, sin embargo, a medida que fueron llegando los nuevos participantes, la actividad se extendió 10 minutos más de lo planeado</p>
sesión 2	Introducción del libro (L)	<p>L: Presentación del libro: Biología hasta en la sopa, presentar a las autoras: Cecilia Di Prinzio, Valeria Edelstein, Ilustrador: Pablo Ploky y la editorial: lamiqué.</p> <p>Ocellis: es doctora en ciencias biológicas, docente, divulgadora científica y cofundadora del proyecto AcaeraCiencia.</p> <p>Valerie: pone la lupa sobre los inventos, los descubrimientos y las innovaciones. Es científica, química, docente y divulgadora de las ciencias naturales. Tiene dos hijos Tomi y Sofi en quienes están inspiradas las preguntas de este libro.</p> <p>Pablo: es ilustrador y diseñador gráfico, le encantan los bichos y las plantas y pasar largas horas dibujando.</p> <p>lamiqué: "es una editorial fundada por una bióloga y una física guiada por la pasión por el conocimiento y el deseo de hacerlo accesible a todos y a todas"</p> <p>El libro aborda temas como: las células, el ADN (información genética), biodiversidad y la evolución, entre otros, de una forma muy divertida, respondiendo a preguntas intrigantes como: ¿De qué está hecho un átomo?, ¿Se puede crecer para siempre?, ¿Por qué nos morimos?, ¿Dónde están las instrucciones para construir un ser vivo? o ¿Los zombies están vivos o muertos?</p> <p>Propósito: Presentación del libro seleccionado y los autores del texto de forma llamativa con el propósito de motivar a los participantes a aprender de ese tema. Responde también a la pregunta ¿por qué abordar ese libro?</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Posterior a la presentación del libro, los niños se mostraron muy motivados y curiosos por explorar el libro. Realizaron preguntas y comentarios que denoto interés por el tema. Por ejemplo: Valerie dijo "que le parecía muy interesante que las autoras del libro fueran científicas" Santiago mencionó "que el título del libro le pareció chistoso, mediador "¿y qué le hace pensar el título?" Santiago "qué la biología está en todas partes incluso hasta en la sopa". Los participantes realizaron otras preguntas sobre las células, evolución y en general sobre los seres vivos estas preguntas se abordaron en la mediación lectora.</p>	<p>Expectativa y curiosidad Detonante: La presentación del libro y su contenido generó expectativa en los participantes, despertando su curiosidad por la biología.</p> <p>Generar confianza Detonante: La presentación de las autoras, así como la mención de datos curiosos, generó confianza en la rigurosidad de la información del libro.</p> <p>Contextualizar el Contenido: Detonante: la introducción de los temas del libro ofrece un marco de referencia, facilitando que los niños relacionen el contenido del libro con sus propias experiencias y conocimientos previos generando una conexión con el contenido.</p> <p>Motivación Detonante: En la presentación del libro se leyeron preguntas curiosas que motivó a los participantes a querer saber más del tema</p> <p>Conexión Personal Detonante: al sentirse identificados con Sofi y Tomi y las preguntas que surgen cuando van a jugar un parque, lo que facilita la conexión emocional con el contenido.</p>	<p>Fase Generativa R: Recuperar saberes cotidianos y conocimientos previos sobre alimentos, naturaleza y seres vivos para interpretar el título del libro.</p> <p>A: Asocia la idea abstracta de "biología" con elementos concretos del entorno y de la vida diaria.</p> <p>S: Integran distintos elementos conceptuales en una explicación más amplia y coherente.</p> <p>TA: Transferen esquemas de conocimiento del dominio científico al contexto de la experiencia cotidiana.</p> <p>RC: Reducen conceptos complejos a expresiones simples y esenciales.</p> <p>Fase exploratoria IC: Reinterpretan el concepto y atribuyen nuevos significados a la metáfora del título. CC: Recontextualizan el concepto de biología en diferentes situaciones cotidianas.</p>	<p>Fase Generativa R: La pregunta del mediador "¿Qué creen que significa el título Biología hasta en la sopa?" activó la memoria de experiencias y saberes previos relacionados con la vida cotidiana.</p> <p>A: El carácter metafórico del título y la invitación a interpretarlo favorecieron la creación de conexiones entre conceptos abstractos y referentes concretos.</p> <p>S: La construcción colectiva del significado del título mediante la conversación permitió que las intervenciones sucesivas se complementaran y consolidaran una comprensión más elaborada.</p> <p>TA: La reflexión sobre el título y su alcance posibilitó la transferencia analógica entre el conocimiento escolar o científico y la vida diaria.</p> <p>RC: La conversación colectiva condujo a la identificación de una idea central que resume el significado del título.</p> <p>Fase exploratoria IC: La invitación del mediador a opinar sobre el significado del título estimuló la interpretación personal y la construcción de significados múltiples. CC: Las preguntas iniciales del mediador y las intervenciones encadenadas entre compañeros favorecieron el cambio de contexto conceptual, ampliando el campo de aplicación del término "biología".</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>El libro seleccionado y su presentación fue pertinente, despertando interés y curiosidad por aprender de esa temática.</p> <p>Posterior a la presentación del libro, los niños realizaron preguntas y comentarios que denotaron curiosidad e interés por conocer más del libro y la temática</p>	<p>El trabajo de quienes crean los libros (autores, ilustradores, investigadores, editores).</p> <p>La función para captar la atención de los niños y curiosidad por explorar el libro</p> <p>La presentación de los autores logra generar confianza y conexión con los participantes, al destacar su experiencia y pasión por la biología.</p> <p>Los datos y preguntas introductorias del libro generaron curiosidad y motivación por conocer más del tema</p> <p>Las preguntas y comentarios que surgieron de los niños y la interacción que se dio alrededor de estas preguntas favorecieron la emergencia de los PCC generativos R, A</p> <p>Los niños aportaron con sus conocimientos previos y experiencias personales</p>	<p>En la introducción del libro los niños realizaron varias preguntas las cuales se las abordó en la exploración de saberes previos</p>
sesión 2	Compartir la lectura (CL)	<p>CL: Explorar saberes previos, establecer conexiones entre los participantes, saber, los gustos a saber y los realizar con ellos el libro. Lectura en voz alta, dando ejemplos que ayuden a la comprensión y haciendo pausas para resolver dudas o compartir sus interpretaciones.</p> <p>Propósito: Explorar los saberes previos, compartir la información del libro a través de la lectura en voz alta y ayudar a su comprensión e interpretación.</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Durante la exploración de saberes previos, los niños demostraron gran interés en la biología, compartiendo lo que ya conocían sobre el tema. Tras la lectura en voz alta, participaron activamente con preguntas, interpretaciones y ejemplos de su vida diaria que resaltaban la importancia de la biodiversidad y su conservación. Les sorprendieron datos como la evolución de las ballenas y la extinción de especies aún por descubrir. Además, mostraron curiosidad por la adaptación de los seres vivos y el vínculo entre los dinosaurios y las gallinas. En conclusión, como resultado de la conversación lograron conectar la información del libro con sus conocimientos previos, facilitando así la apropiación de nuevos conceptos.</p>	<p>Conexión y apropiación del tema Detonante: Exploración de saberes previos, al inicio de la actividad, se les preguntó qué sabían sobre biología y seres vivos activando su memoria y les permitió conectar el tema con sus propias experiencias.</p> <p>Imaginación Detonante: Las preguntas enfocadas en generar conexiones entre los datos del libro y crear escenarios hipotéticos.</p> <p>Comprensión e interpretación de conceptos claves Detonante: El uso de ejemplos, analogías y preguntas guiadas simplificó conceptos complejos y los contextualizó en experiencias cotidianas.</p> <p>Curiosidad científica Detonante: Los datos, explicaciones y ejemplos de libro conectaron con escenarios hipotéticos.</p> <p>Reflexión crítica Detonante: el diálogo propició el análisis, el cuestionamiento y la evaluación de la información, a través de compartir interpretaciones y contrastar la información del libro, la conexión con escenarios hipotéticos, generando reflexiones significativas sobre la importancia de la biodiversidad y el cuidado del planeta.</p> <p>Exploración de nuevas ideas Detonante: Cuando el mediador hace preguntas, modela un comportamiento que los participantes pueden imitar. Esto los motiva a formular sus propias preguntas, lo que a su vez genera nuevas ideas</p>	<p>Fase Generativa R: Recuperación – evocan conocimientos previos. Emergen al recordar experiencias escolares, familiares y personales como base para comprender la lectura.</p> <p>A: Vinculan la información del libro con sus conocimientos previos y experiencias personales, uniendo categorías relacionadas con vivencias cotidianas.</p> <p>S: Integran datos nuevos con reflexiones propias, condensando información en explicaciones más generales.</p> <p>T: Reformulan representaciones previas. Las lecturas y explicaciones llevan a reconfigurar nociones que antes eran parciales o erróneas.</p> <p>TA: Trasladan conceptos abstractos de biología a un dominio cotidiano.</p> <p>RC: Simplifican ideas complejas. Expresan conceptos complejos de manera breve y clara, facilitando la apropiación grupal.</p> <p>Fase exploratoria IA: Destacan rasgos clave. Se enfocan en atributos sobresalientes de diferentes especies como base para el asombro y la comparación. IC: Atribuyen nuevos significados. Van más allá de la información literal, atribuyendo un sentido novedoso a lo aprendido. IF: Deducen funciones/roles biológicos a partir de la información del libro. CC: Aplican un concepto en otro escenario. Recontextualizan la información en escenarios hipotéticos o de ciencia ficción, explorando otras posibilidades. FC: Hipótesis sobre desaparición de insectos → menos polinización → menos frutos/semillas → menos herbívoros → menos oxígeno (cadena ecosistémica). PH: Contrastan ideas con evidencias. Validen o descartan sus hipótesis a partir de la lectura y la mediación. BL: Exploran alcances del conocimiento. Ponien a prueba los límites del conocimiento científico, explorando lo posible y lo aún desconocido.</p>	<p>Fase Generativa R: Preguntas iniciales: "¿Qué es lo primero que se viene a la mente cuando escuchas la palabra seres vivos?" y las subsecuentes vinculadas a los capítulos.</p> <p>A: El diálogo guiado que conecta saberes previos con la lectura compartida.</p> <p>S: Preguntas del mediador tras la lectura ("¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué les pareció confuso?")</p> <p>T: Contraste entre ideas previas y nueva información del libro.</p> <p>TA: Intervención del mediador con analogía, retomada por los niños para afianzar comprensión.</p> <p>RC: Preguntas que invitan a concretar ideas para identificar si hay comprensión de los conceptos.</p> <p>Fase exploratoria IA: Pregunta: "¿Recordar algún animal que les parezca especial o sorprendente?" IC: Lectura y posterior invitación a reflexionar sobre las conexiones entre lo que ya sabían y lo que dice el libro. IF: Diálogo en torno a los capítulos sobre evolución y adaptaciones. CC: Curiosidad surgió tras comprender las mutaciones y la evolución. CC: "¿Qué pasaría si...?" (variación ambiental y pérdida de insectos). PH: Preguntas del mediador y comparación entre experiencias personales y datos científicos. BL: Diálogo abierto que valoró la importancia de las preguntas más allá de respuestas inmediatas.</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>Se exploró los saberes previos de los participantes integrando esos conocimientos en la lectura comentada, se enfatizó en los datos curiosos y conceptos claves para el reto, con ayuda de ejemplos que facilitaron la comprensión.</p>	<p>La mediación lectora, incluyendo la lectura en voz alta y la posterior conversación, vinculada con la exploración de conocimientos previos, permite la emergencia de diversos PCC, tanto generativos como exploratorios.</p> <p>Las preguntas implícitas actúan como detonantes que facilitan la conexión de ideas y la comprensión profunda de los conceptos claves del libro</p> <p>La conversación propicia construir significados a partir de sus propias ideas y conocimientos previos facilitando la comprensión de conceptos complejos de manera significativa.</p> <p>El crear escenarios hipotéticos, a partir de las preguntas, favoreció crear conexiones entre la información del libro y el reto creativo, además de denotar una apropiación de los conceptos claves como adaptación, biodiversidad y evolución biológica</p>	<p>En su mayoría los participantes demostraron conocimientos previos sobre la temática, lo que favoreció su participación activa y motivación. No obstante, dado que los capítulos seleccionados del libro abordaban una amplia variedad de conceptos, el desarrollo de la conversación se prolongó más de lo inicialmente planificado.</p>
sesión 2	Reto Creativo (RC)	<p>Reto: asumiendo el rol de biólogos que estudian los seres vivos, los participantes descubrirán y recrearán una "nueva especie para la ciencia" a partir de algunos hallazgos.</p> <p>La actividad se realiza en grupos de tres y a cada integrante se le asignará un rol correspondiente a las tarjetas 1, 2 y 3.</p> <p>Tarjeta 1: rol biólogo genetista. La tarjeta da información de las características de una especie (Ej.: promedios de vida aproximada de la especie (Ej.: pluvicallar, promedio de vida 2000 años)</p> <p>Tarjeta 3: rol microbiólogo. Datos sobre los alimentos que hacen parte de la dieta de esta nueva especie. (Ej.: se alimenta materia orgánica en descomposición)</p> <p>Tarjeta 5: rol morfólogo. Datos sobre sus características principales características (Ej.: Escamas, anillo, sombrero, velo)</p> <p>Tarjeta 6: foto de un antepasado lejano</p> <p>Tarjeta 7: rol del lugar donde fue reportada la nueva especie</p> <p>Restricciones: Las características de la nueva especie deben corresponder a la combinación de las tarjetas. Deben incorporarse elementos diferentes a las especies ya conocidas, usando combinaciones inusuales o transformadas. Todos los integrantes del grupo deben participar del proceso creativo. Tiempo de elaboración 30 minutos</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Los participantes mostraron gran motivación en su reto creativo, y los escenarios hipotéticos de la mediación lectora facilitaron la creación de una nueva especie. Aunque al inicio las tarjetas y restricciones generaron confusión, con el desarrollo de la actividad comprendieron su propósito. Se observó mayor participación de los niños de mayor edad, quienes lideraron el proceso, mientras los más pequeños siguieron sus indicaciones.</p>	<p>Expectativa y curiosidad científica Detonante: La introducción del reto en términos de un descubrimiento científico y la asignación de roles especializdos.</p> <p>Comprensión de reglas y restricciones Detonante: La explicación clara de las condiciones del reto, incluyendo la combinación obligatoria de elementos y la necesidad de coherencia biológica.</p> <p>Activación del pensamiento creativo Detonante: La idea de crear una especie única y desconocida a partir de elementos dados.</p> <p>Pensamiento estratégico inicial Detonante: La delimitación del tiempo y los recursos genera una planificación implícita de cómo abordar el reto.</p> <p>Predisposición al trabajo colaborativo Detonante: La asignación de roles específicos dentro del grupo y la aclaración de que todos deben participar.</p> <p>Resolución de problemas Detonante: Las restricciones establecidas en el reto, exigen encontrar soluciones creativas dentro de límites específicos.</p>	<p>Fase Generativa R: Traen a la memoria saberes previos de biología y características de especies conocidas para comprender el reto.</p> <p>A: Establecen asociaciones entre la información de las tarjetas y sus propios conocimientos.</p> <p>S: Integran información dispersa en una explicación general sobre cómo crear la especie.</p> <p>T: Transforman conceptos científicos en criterios prácticos para la tarea.</p> <p>TA: Transferen analogías de animales conocidos al diseño ficticio.</p> <p>RC: Reducen la complejidad del reto a criterios esenciales.</p> <p>Fase exploratoria IA: Identifican atributos claves de los roles científicos. IC: Reinterpretan conceptos científicos para aplicarlos al reto. IF: Deducen relaciones funcionales entre atributos y adaptación. CC: Aplican conceptos en un escenario ficticio. PH: Ensayan hipótesis sobre cómo funcionaría la especie. BL: Exploran los límites de lo posible entre ciencia y ficción.</p>	<p>Fase Generativa R: La instrucción de que la nueva especie debía heredar características de un antepasado lejano y adaptarse a su dieta y hábitat.</p> <p>A: La combinación de roles científicos asignados (genetista, microbiólogo, morfólogo) que exigía conectar datos distintos.</p> <p>S: La consigna de que las características de la especie debían corresponder a la combinación de las tarjetas.</p> <p>T: La aclaración de rol del "biólogo genetista" y la restricción de usar la información de las tarjetas.</p> <p>TA: La instrucción de relacionar dieta y morfología en la construcción de la nueva especie.</p> <p>RC: La necesidad de simplificar la información de las tarjetas para comprender la tarea en grupo.</p> <p>Fase exploratoria IA: Entrega de tarjetas con funciones diferenciadas. IC: Explicación del mediador sobre cómo trabajan los microbiólogos. IF: La restricción de que la dieta debía reflejarse en la morfología de la nueva especie. CC: La consigna de asumir roles científicos para crear un ser existente pero plausible. PH: La pregunta del mediador sobre si comprendieron las restricciones y su aplicación. BL: La restricción de generar "combinaciones inusuales o transformadas" sin perder coherencia científica.</p>	<p>Alcance: Nivel 3</p> <p>El reto (restricciones y recursos) potenció los PCC promoviendo ideas nuevas, útiles y pertinentes.</p>	<p>La introducción del reto generó curiosidad y motivación, cumpliendo el propósito de predisponer a los niños para la actividad.</p> <p>La presentación de las restricciones llevó a una combinación de ideas y la comprensión profunda de los conceptos claves del libro</p> <p>El uso de recursos visuales (tarjetas e imágenes) activó el pensamiento exploratorio y la reflexión lateral, ayudando a los niños a conectar información antes de iniciar el reto.</p> <p>El formato de roles fomentó la colaboración desde el inicio, promoviendo la participación equitativa en el desarrollo de la especie.</p>	<p>las tarjetas asociadas a los roles al principio no sabían como usarlos los términos genetista, morfólogo y microbiólogo les generó confusión. Algunos grupos se guiaron únicamente en las tarjetas que tenían las imágenes del antepasado y del hábitat de la especie</p>
sesión 2	Proceso Creativo PC	<p>MPPC: Conversación en parejas a partir de tarjetas de preguntas que guían la elaboración del reto creativo</p> <p>Propósito: propiciar la conversación entre los participantes a través de preguntas detonantes que promuevan la emergencia de los PCC</p> <p>¿cuál fue la respuesta de los participantes?</p> <p>Los participantes respondieron con entusiasmo y curiosidad, mostrando una alta motivación por asumir el rol de biólogos y crear una nueva especie. Sin embargo, en las primeras etapas de la actividad, algunos niños experimentaron dificultades para comprender las restricciones y el uso de las tarjetas, lo que generó dudas iniciales sobre cómo combinar la información. A medida que desafiaban la nueva especie, establecieron relaciones entre genética, morfología y hábitat, seleccionando conceptos de evolución y adaptación. La fase de modelado tridimensional desafió su creatividad, impulsándolos a buscar combinaciones innovadoras. La revisión de la foto del antepasado lejano, los niños demostraron habilidades manuales , enfrentando algunos desafíos para representar de manera coherente las características previamente diseñadas. La restricción de que la especie debía ser diferente a las ya conocidas los llevó a buscar combinaciones inusuales, lo que impulsó la generación de ideas novedosas.</p>	<p>Creatividad científica Detonante: La narrativa del reto (ser científicos biólogos) incentiva la imaginación y la resolución de problemas en un contexto lúdico.</p> <p>Pensamiento sistémico Detonante: La necesidad de relacionar múltiples factores (genética, morfología, alimentación y hábitat) para construir una especie coherente.</p> <p>Colaboración y trabajo en equipo Detonante: La asignación de roles específicos en la actividad y la interacción grupal para combinar conocimientos.</p> <p>Resolución de problemas Detonante: Las restricciones establecidas en el reto, exigen encontrar soluciones creativas dentro de límites específicos.</p>	<p>Fase Generativa R: Recuperar conocimientos previos sobre biología, evolución y adaptación para iniciar el diseño.</p> <p>A: Establecen asociaciones entre datos científicos y experiencias personales para construir la idea de especie.</p> <p>S: Integran información dispersa en una propuesta coherente.</p> <p>T: Transforman conceptos previos en nuevas creaciones.</p> <p>TA: Transferen analogías de animales conocidos al nuevo diseño.</p> <p>RC: Reducen información compleja en criterios esenciales para orientar el diseño.</p> <p>Fase exploratoria IA: Identifican atributos relevantes que determinan la función o supervivencia. IC: Reinterpretan conceptos y les otorgan un nuevo significado. IF: Deducen relaciones funcionales entre rasgos y adaptación. CC: Cambian el contexto de los datos para generar nuevas posibilidades. PH: Ensayan hipótesis sobre la viabilidad de los diseños. BL: Exploran los límites entre lo real y lo imaginario.</p>	<p>Fase Generativa R: La revisión de las tarjetas con información morfológica, genética y de hábitat activó conocimientos previos sobre supervivencia y evolución.</p> <p>A: Lectura colectiva de las tarjetas de alimentación, morfología y hábitat, seguida del diálogo sobre posibles combinaciones.</p> <p>S: Necesidad de articular los datos de las tres tarjetas para crear una especie que cumpliera las restricciones del reto.</p> <p>T: Restricción de generar una especie distinta a las ya existentes, conservando coherencia con el antepasado.</p> <p>T: Acompañamiento del mediador para resignificar los términos técnicos y traducirlos al lenguaje visual.</p> <p>TA: Consigna de combinar características de animales reales y antepasados para obtener un híbrido evolutivo funcional.</p> <p>R: La revisión de los bocetos con la consigna de incluir solo los rasgos imprescindibles que garantizaran coherencia y adaptación.</p> <p>Fase exploratoria IA: Observación y discusión guiada sobre cuáles características resultaban decisivas para sobrevivir en el hábitat asignado. IC: Preguntas del mediador sobre la relación entre estructura, función y entorno. IF: Restricción de que la especie debía mostrar coherencia ecológica con el hábitat y su alimentación. CC: La invitación generar combinaciones inusuales. PH: Revisión final del boceto frente a las restricciones y retroalimentación del mediador. BL: La restricción de que la especie debía ser diferente a las ya conocidas, impulsando a ir más allá.</p>	<p>Nivel 3</p> <p>Las preguntas fueron apropiadas, se generó un espacio de conversación que potenció ideas novedosas, útiles y pertinentes. Sin embargo, el tiempo fue insuficiente para cumplir con la demanda del reto aunque lograron terminar su creación, el mediador tuvo que acelerar su proceso creativo para alcanzar a socializar.</p>	<p>La mediación potencia la construcción progresiva de conocimientos y la aplicación de pensamiento científico en un contexto creativo.</p> <p>La estructura de la actividad favoreció el desarrollo del pensamiento sistémico, ya que los niños deben considerar múltiples factores biológicos de manera integrada.</p> <p>La retroalimentación y la revisión del boceto permitieron que los niños regulen su proceso creativo y mejoren su propuesta con base en restricciones establecidas.</p> <p>La manipulación de materiales como el porcelanador fortaleció la capacidad de materializar ideas abstractas en modelos concretos.</p>	<p>Las tarjetas asociadas a los roles al principio no sabían como usarlos los términos genetista, morfólogo y microbiólogo les generó confusión. Algunos grupos se guiaron únicamente en las tarjetas que tenían las imágenes del antepasado y del hábitat de la especie</p>
sesión 2	Socialización del Producto Creativo	<p>SPC: presentar el producto creativo logrado por cada participante.</p> <p>Propósito: compartir y validar lo creado, enriquecer la comprensión colectiva.</p> <p>Compartir para la socialización: Interpungal: Al compartir sus creaciones, los participantes contrastan su trabajo con el de otros, lo que les permite validar sus decisiones o descubrir nuevas perspectivas.</p> <p>Habilidades de comunicación y argumentación: Explicar sus creaciones fortalece la expresión oral, el pensamiento estructurado y la capacidad de argumentar ideas científicas y creativas.</p>	<p>Consolidación del conocimiento: La socialización permite resfirmar el aprendizaje, ya que los participantes articulan y estructuran verbalmente sus ideas.</p> <p>Comparación y validación Interpungal: Al compartir sus creaciones, los participantes contrastan su trabajo con el de otros, lo que les permite validar sus decisiones o descubrir nuevas perspectivas.</p> <p>Habilidades de comunicación y argumentación: Explicar sus creaciones fortalece la expresión oral, el pensamiento estructurado y la capacidad de argumentar ideas científicas y creativas.</p>	<p>Fase Generativa R: Recuperar conocimientos previos sobre biología, evolución y adaptación para iniciar el diseño.</p> <p>A: Establecen asociaciones entre características reales e imaginarias.</p> <p>S: Integran datos de los roles para presentar una explicación coherente.</p> <p>T: Transforman rasgos conocidos en nuevos organismos.</p> <p>TA: Transferen analogías de la biología real al terreno ficticio.</p> <p>RC: Reducen la complejidad de múltiples datos en criterios esenciales.</p> <p>Fase exploratoria IA: Identifican atributos clave que sostienen la identidad de la especie. IC: Reinterpretan conceptos científicos al integrarlos en el diseño. IF: Deducen funciones adaptativas de las características. CC: Cambian de contexto para pensar en escenarios posibles. PH: Ensayan hipótesis sobre coherencia ecológica y evolutiva. BL: Exploran los límites entre lo posible y lo fantástico.</p>	<p>Fase Generativa R: La instrucción de justificar la especie a partir del antepasado y del hábitat.</p> <p>A: La restricción de combinar la información de tarjetas con invención libre.</p> <p>S: Dinámica de exposición en la que cada integrante habla desde su rol y evidencian la cohesión del diseño.</p> <p>T: La consigna de crear una especie inédita a partir de rasgos ya existentes.</p> <p>TA: El rol del genetista al vincular antepasado ++ nueva especie.</p> <p>RC: La necesidad de explicar de forma breve y comprensible el resultado del diseño.</p> <p>Fase exploratoria IA: La exposición pública, donde debe señalar qué características hacen única a su especie. IC: La exposición de los roles y la exigencia de dar sentido a términos biológicos en el contexto de la nueva especie. IF: Preguntas del mediador y la expectativa de explicar para qué servía cada rasgo. CC: La consigna de situar la especie en un hábitat concreto y justificar su adaptación. PH: La exigencia de explicar cómo cada característica ayuda a la supervivencia en el hábitat. BL: La restricción de que la especie debía ser diferente a las conocidas, abriendo espacio a lo imaginario.</p>	<p>Nivel 3</p> <p>Cada grupo socializó el producto creativo compartiendo significativos elementos del proceso creativo.</p>	<p>Explicación del proceso creativo fortaleció la comprensión del producto final, sino una presentación de conceptos científicos.</p> <p>Las preguntas detonantes estimularon el análisis y la argumentación, promoviendo la participación activa.</p> <p>Interacción entre grupos potenció la evaluación comparativa, permitiendo explorar ideas y descubrir enfoques alternativos.</p> <p>Retroalimentación colectiva, enriqueció al recibir observaciones de compañeros y mediadores.</p> <p>La socialización no solo es la presentación del producto final, sino un espacio de construcción de significado donde los participantes refirman su comprensión y encuentran nuevos desafíos cognitivos.</p>	<p>Las tarjetas asociadas a los roles al principio no sabían como usarlos los términos genetista, morfólogo y microbiólogo les generó confusión. Algunos grupos se guiaron únicamente en las tarjetas que tenían las imágenes del antepasado y del hábitat de la especie</p>